

QORAQALPOG‘ISTONDA KOLLEKTIVLASHTIRISH SIYOSATI TARIXINING O‘RGANILISHI

Kidirbaeva Mavluda

Tarixchi, tadqiqotchi-pedagog

Annotatsiya: Ushbu tezisda Qoraqalpog‘istonda kollektivlashtirish siyosati tarixining o‘rganilishi tarixi haqida so‘z etiladi.

Kalit so‘zlar: Kollektivlashtirish, quloqlashtirish, qo‘riq yerlar, monografiya, mafkura.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so‘ng, Qoraqalpog‘iston suveren respublika bo‘lganidan so‘ng, tarix ilm-fanida bu ilmiy dolzarb muammo S.Kamalov, B.Qoshanov, B.Allaniyazov, T.Allaniyazov, G.Davletova va boshqalarning kitoblarida va maqolalarida tadqiq qilina boshlandi. Qoraqalpog‘iston Respublikasida mehnati singan ilm-fan arbobi, O‘zbekiston Respublikasi «Shahidlar yodgorligi» xayrixohlik jamg‘armasi Qoraqalpog‘iston shu‘basi boshlig‘i, professor Sh.Babashev bu mavzu bo‘yicha ikkita yirik monografiyasini chop etdi. Qoraqalpog‘istonda sovet hukumati o‘zining iqtisodiy siyosiy mavqeini mustahkamlash, kollektivlashtirish siyosatini jadal olib borish uchun o‘zlarining yer masalasi bo‘yicha ishlarini amalga oshirishlikdan boshladi. Ular o‘z ishini Qoraqalpog‘istonga nozil qilingan tashkilotchi komissiya olib borgan yo‘riqnoma asosida amalga oshirib bordi. Bu asosan o‘lka aholisini siyosiy iqtisodiy tomondan boshqaruvining boshlamasi edi. Xalqimizning tarixini o‘tgan totalitar davrining mafkurasining ta‘siri sababidan bo‘lgan buzib ko‘rsatmoqlik, ya‘ni haqiqiy tarixni ochib beradigan adabiyotlarni, manbalarni yaratish, Qoraqalpog‘istonda kollektivlashtirish, quloqlashtirish tarixini o‘ziga xos xossalarni hisobga olgan holda tadqiq qilish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Sababi bu davrda qishloq xo‘jaligining yangi yerlarning o‘zlashtirilishining kengaytirilishi kuchaydi. Bunday o‘zgarish va yangiliklar o‘zining obektiv bahosin olgan holda yozilishi lozim. Binobarin yurtimiz

tarixidagi katta bitta davr bo'lgan sovet hokimiyati davrida tarix siyosiy voqealar ta'sirida bo'ldi, sababi bu tarixiy davr tadqiqotlarida to'liq respublikaning atroflicha aholi xo'jaligi bo'yicha yer-suv siyosatining kuchaytirilishi, paxtachilikning rivojlanish jarayoni tadqiqoti saviyasi tarixshunoslikdagi eng zamonaviy muammo bo'lib qoldi. Qoraqalpog'istonning siyosiy-ijtimoiy hayoti tarixida sovet tuzimining siyosiy-iqtisodiy asosi shu qatordagi mavzularga oid. Shuningdek bu mavzu bo'yicha bir qator masalalarni, ayniqsa Qoraqalpog'iston Avtonom viloyatining huquqiy tomondan har tomonlama tadqiq qilish respublikada yuridik-huquqiy asosda tadqiqotlar olib borilgan ishlardan T.Qulumbetov, L.Oxunjonov, D.Niyozova, A.Abdujaliyeva, S.Niyetullaevlarning mehnatlari bo'lib, bunda asosan Konstitutsiya qonuniy hujjatlar bo'yicha olib borilgan. Biz bu tadqiqotlar bilan ham Qoraqalpog'istonda kollektivlashtirish va quloqlashtirish tuzumi davrida inson huquqlarining yaqqol buzilishi haqida biroz ma'lumotlarni ham ko'ra olamiz.

Shuningdek xalq xo'jaligi tarixining har taraflarini ayniqsa mayda dehqon xo'jaliklarin kollektiv xo'jalikga aylantirish, agrar masalalari irrigaciya, melioraciya masalalariga oid yozilgan Qoraqalpog'iston tarixchilaridan A.Bekimbetovning, Q.Ametovning, Q.Saribaevning, Q.Qalimbetovning ilmiy ishlari e'tiborga loyiq. Bu tadqiqot ishlarida Q.Ametovning mehnatida totalitar sovet davrida Qoraqalpog'istonda agrar siyosatning qanday olib borilganligi tadqiq qilingan. A.Bekimbetovning ilmiy ishlarida esa Qoraqalpog'istonda qishloq xo'jaligini kollektivlashtirishning o'zgachaliklari, Q.Saribaevning kitobida bu davridagi suvg'orish masalalari, Q.Qalimbetovning mehnatida kolxozlarni tashkil qilish, xo'jalik tomonidan mustahkamlash, yer-suv islohotining o'tkazilishi chuqur tadqiqot qilingan. Biroq bu ishlarda agrar xo'jalik sohasidagi olib borilgan kollektivlashtirishga asoslangan ishlar va uning kamchiliklari to'liq tadqiqot qilinmagan. Shuningdek, Qoraqalpog'istonda sovet hokimiyatining agrar masalalarini amalga oshirishda yer-suv masalalari, kollektivlashtirishdagi totalitar siyosati tarixi, O'zbekiston va Qoraqalpog'iston respublikalarining mustaqillik ideyasi tomonidan tadqiqot ishlarini olib borish bugungi kunning eng aktual masalalaridan hisoblanadi. Dehqonlar xalqimizni oziq-ovqat bilan,

sanoatni xomashyo bilan ta'minlaydi. Qoraqalpog'iston tuprog'i ko'plagan insonlar avlodlarining mehnati bilan o'zlashtirilib, respublikada yangi industrial markazlar, zavodlar, zamonaviy yangi ishlab chiqarish tarmoqlari paydo bo'lib, qancha millionlagan gektar qo'riq va bo'z erlar o'zlashtirilib, unumdor yerlarga aylandirildi.

Qoraqalpog'istonda kollektivlashtirish va quloqlashtirish siyosati tarixi bo'yicha aniq bir ilmiy mehnatlar yaratilmagan, bu sohaga oid mehnatlardan A.Jumashevning, S.Nurjanov, A. Bekmanov, Ya.Dosumovlarning shu davrga oid sovet tuzumining tashkil qilinishi va sanoat tarmoqlarining rivojlanishini ko'rsatib, bu mehnatlarda, Qoraqalpog'istonda ittifoq hukumatini mustahkamlash davriga ko'proq e'tibor berilganligini ko'ramiz. Shuningdek so'nngi davrlarda tadqiq qilingan mehnatlarini ko'rsata olamiz, bu mehnatlarda kollektivlashtirish va paxtachilikka oid sovet hokimiyati davri bo'yicha bir qator ma'lumotlar ko'rishimiz mumkin.

Qoraqalpoq avtonom viloyati tuzilgan vaqtda yarim feodal-kapitalistlik elementlar proletar diktaturasi organlarining barcha tashkilotlariga kirip bordi. Millatlarning sovet o'zini o'zi belgilash ularning buyrug'i bilan o'tkaziladi deb hisoblashdi. Avtorlarning fikricha avtonom viloyat tuzilgan vaqtdan beri boshqaruvchi guruhlarda liberalizm hukmron edi. Partiyaviy va tabaqaviy kurash vazifalari ayrim bochqaruvchilar tomonidan ikkinchi darajada qoldi. Ular qoraqalpoq jamiyatining barcha tabaqalarini teng ko'rish uchun ish olib bordi. Masalan avtonom oblast partiya tashkiloti rahbari Abu Qudoboev shunday bochqaruvchilar guruhiga kiradigan edi deb avtorlar yozadi. Avtorlar kamchiliklarni to'liq ochib bermadi. Ayrim qoraqalpoq kommunistlar tomonidan Qozog'iston Qoraqalpog'istonga etarli darajada yordam bermadi, boshqaruvda kamchiliklar ko'p degan fikrlarni keltirib o'tishgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Камалов С.К. Қарақалпақлардың халық болып қәлиплесиүйи хәм оның мәмлекетлигиниң тарийхынан. Нәкис, 2001;

2.Камалов С.К., Кощанов Б.А. Проблемы истории XX века // Вестник ККО АН РУз., Нукус, 1996. №2;

3.Бабашев Ш. Қарақалпақстан Республикасы тарийхындағы сиясий қурбанлар (Тарийхымыздың жазылмаған бетлери). Нөкис, 2003; Уша муаллиф. Жазықсыз жазаланған репрессия қурбанлары (Естелик китабы). Нөкис, 2007.